

"IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON FDI IN INDIAN ECONOMY "

PROCEEDINGS

Editor

Dr. Vijay K. Bansod

SEMINAR PROCEEDINGS

UGC Sponsored

One Day National Seminar
on

Impact Of Global Economic Crisis On FDI in Indian Economy

Organised by

Department Of Economics.

(17th December 2014)

Editor

Dr. Vijay K. Bansod

Assitant Editors

Prof. G.K. Bhise

Prof. Sameer Naeem

Shri. H.R. Siddewar

Dr. Vaishali Meshram

Published by

Dr. D.V. Naik

Principal

Dr. M.K. Umathe Art's, Science &
R. Mokhare Com. College
Bhamti, Ring Road,
Nagpur-22

PUBLISHED BY :
Dr. D.V. Naik

ISBN- 978-81-926280-1-1.

© Publisher

Copyright All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying recording or otherwise without the prior permission of the publisher.

The papers included in this publication have been directly reproduced, with minimum editorial intervention, from the files sent by the respective author. Opinions expressed in the research papers are those of contributors and do not necessarily reflect the views of seminar proceedings publication committee. The editorial board or institution is not responsible for any consequences relating from any information contained therein.

- 18 परिणामकारकता भारतीय किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणूकीवर वैश्विक संकटाचा परिणाम प्रा.डॉ.विजय क्षि. बन्सोड 93
- 19 भारतातील क्षेत्र व उद्योग-निहाय विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक प्रा.डॉ.मनिश काशिनाथ कायरकर 96
- 20 विदेशी गुंतवणूक व भारताची आर्थिक वृद्धी डॉ. मृणालिनी तापस 103
- 21 थेट विदेशी गुंतवणूकीचा किरकोळ बाजारावर होणारा परिणाम प्रा. सुरेंद्र पोथारे 106
- 22 भारतातील विदेशी भांडवल गुंतवणूकीचा आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यापुर्वी व नंतरच्या कालावधीतील आर्थिकस्थितीचे तुलनात्मक विवेचन डॉ.यु.बी. सांगोळकर 109
- 23 सि.पी.अॅण्ड बेरार भारतीय अर्थव्यवस्था व विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक (प्रा. चंद्रहास दिक्षीत) 114
- 24 विदेशी गुंतवणूक व भारताची आर्थिक वृद्धी डॉ. मृणालिनी तापस 119
- 25 भारतातील प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक : धोरणे व प्रक्रिया डॉ. (सौ.) मंजूशा रा. ठाकरे 125
- 26 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : एक विश्लेषण डॉ. श्रद्धा एस. गावंडे 128
- 27 आर्थिक विकासात विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूकीची भूमिका डॉ. रक्षित म. बागडे 133
- 28 प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक आणि भारतीय अर्थव्यवस्था हरिष एम. बावनगडे 136
- 29 थेट परकीय गुंतवणूक व आर्थिक विकास प्रा. प्रणिता हिमदेवराव बुचे 142
- 30 प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक आणि भारत डॉ. अमीत पांडे, डॉ. विलास भा. घुसे 147
- 31 भारतातील विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक : आव्हाने, आणि भविष्यातील परिणामकारकता डॉ.चुन्नीलाल पी. साखरवाडे 149
- 32 प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक प्रा. डॉ. राजेश चिमनकर 154
- 33 Foreign Direct Investment In Retail Sector In India Dr. Usha Daigavane 161
- 34 FDI in India-Policy and Procedures Dr. Madhuri Chansarkar 165

आर्थिक विकासात विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूकीची भूमिका

डॉ. रक्षित म. वागडे
सहाय्यक प्राध्यापक

स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर भंडारा.

मुक्त आर्थिक धोरणांच्या माध्यमातून विदेशी मदती शिवाय देशाचा विकास होवू शकत नाही अशी समज जनमानसात रुजविण्यात आलेली आहे. आणि त्यामुळेच अनेक विकसनशिल देशांनी विदेशी गुंतवणूकीला आकर्षित करण्याकरीता विविध प्रयत्न आणि प्रलोभने देण्याचा प्रयोग सुरू केलेला आहे. भारताने निरंतर आर्थिक विकास आणि गती करीता विदेशी गुंतवणूकीची कास धरलेली आहे.

विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक म्हणजे दिर्घकालीन विदेशी भांडवलाचा पुरवठा होय. सध्या भारत विदेशी भांडवल आकर्षित करण्यास बराच यशस्वी झालेला आहे. याकरीता देशातील अनेक कायद्यात बदलही करण्यात आलेला आहे, की ज्यामुळे विदेशी भांडवलाकरीता कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही. देशांतर्गत विविध क्षेत्रामध्ये आज विदेशी गुंतवणूक केली जात आहे. यातील काही क्षेत्रात तर 100% विदेशी गुंतवणूकीची परवाणगी देण्यात आहेली आहे. मुक्त आर्थिक धोरणांच्या काळानंतर देशातील उद्योग क्षेत्राच्या विकासात विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूकीचा महत्वाचा वाटा राहिलेला आहे. देशातील ग्राहकांची मागणी पूर्ण करणे आणि निर्यात वाढवीणे याकरीता देशातील उद्योगांना आवश्यकत ते भांडवल यातून निर्माण करण्यात आले. सध्या देशात निर्माण क्षेत्रातात विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक वाढत असलेली दिसून येते. जागातील प्रमुख 10 देशात भारताचा नंबर नसल्या कारणाने विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित करण्यास भारत अजूनही मागेच राहिलेला आहे

विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूकीचा भारतातील ओघ
क्षेत्रा नुसार करोड रु.

क्षेत्र	2007-08	2008/09	2009-10	April 10	Rank (April 2000- Dec.2010)
सेवा क्षेत्र	26,589	28,411	20,958	1,581	1
संगणक सॉफ्टवेयर आणि	5,623	7,329	4,350	765	2
हार्डवेयर					
टेलीकम्युनिकेशन	5,103	11,727	12,338	1,914	3
घर आणि निर्माणक्षेत्र	8,749	12,621	13,586	246	4
बांधकाम	6,989	8,792	13,544	345	5
उर्जा	3,875	4,382	6,908	547	6
वाहन निर्माती क्षेत्र	2,697	5,212	5,609	187	7
धातु निर्माण	4,686	4,157	1,935	404	8
पेट्रोल आणि गॅस	5,729	1,931	1,328	522	9
रसायन	920	3,427	1,707	115	10

स्रोत - ईला चतुर्वेदी -
Role of FDI in
economic
development
of India:
sector analysis,
March 2011.

देशात प्रमुख 10 क्षेत्राचा आढावा घेता, सेवा क्षेत्र हे विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूकीच्या बाबतीत पुढे असलेले दिसून येते. तर टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्रातील गुंतवणूक ही सुद्धा वाढत असलेली दिसून येते. सध्या देशात निर्माणक्षेत्र आणि बांधकाम क्षेत्र सुद्धा विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यशस्वी होत असल्याचे दिसून येते. देशातील रसायन क्षेत्र आणि पेट्रोल आणि गॅस क्षेत्र मात्र त्यामानाने मागेच राहिलेले आहे.

एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2010 च्या आधारे

संबंधीत माहितीच्या आधारे, देशाच्या एकूणच आर्थिक विकासात सेवा क्षेत्राचा वाटा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे. देशाच्या विकासात सध्या सेवा क्षेत्राचा वाटा 7.8% आहे. देशातील एकूण विदेशी गुंतवणूकीच्या 14% गुंतवणूक ही संगणक क्षेत्रात झालेली आहे, सध्या देशाच्या विकासात या क्षेत्राचा वाटा हा 5.19% एवढा असून या क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पणे 25 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. मागील 10 वर्षांच्या काळात देशातील रोजगार निर्मातीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा 40% एवढा वाढलेला आहे.

देशात नोव्हेंबर 2012 मध्ये जगातील 5 वा सर्वात मोठा पावर प्लॉन्ट लावण्यात येत आहे, ज्याची क्षमता 210.936 GW आहे. सध्या देश विजेची मागणी पूर्ण करण्यास पूर्णपणे सक्षम नसल्या कारणाने देशात या क्षेत्राच्या विकासाकरीता मोठ्या प्रमाणात विदेशी भांडवलाची गरज निर्माण होणार आहे. सध्या देशात दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांची भरमार होत आहे. सन 2012 मध्ये कार उद्योगाने भरारी घेत 4% वाढ

दर्शविलेली आहे. यात असा अंदाज दर्शविलेला आहे की, ही वाढ 6-8% तर बहुउपयोगी वाहनांची वाढ 8-10% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात कच्च्या तेलाची 70% आयात केली जात आहे. भविष्याचा विचार करता ही वाढ देशाला हीतकारक ठरनारी नसल्याने, देशांतर्गत तेलाचा शोध घेण्याकरीता मोठ्या गुंतवणूकीची गरज निर्माण होणार आहे. देशात सन 2010-11 दरम्यान पेट्रोल उपभोगात 2.9% वाढ झालेली आहे. भविष्यात ही वाढ आणखी तीव्र गतीने वाढण्याची शक्यता आहे.

टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्रात 12% विदेशी गुंतवणूक झालेली असून देशात या क्षेत्राची वाढ ही 45% आहे. जगाचा विचार करता भारताने घेतलेली ही भरारी प्रथम क्रमांकाची आहे. देशाच्या कॅबिनेट ने विमा आणि पेंशन क्षेत्रात 49% विदेशी गुंतवणूकीची परवानगी दिलेली आहे. ऑक्टोबर 2011 पर्यंत देशात एकूण 1.94 बिलियन युएसडी एवढी गुंतवणूक करण्यात आली होती. देशात सध्या किरकोळ क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूकीची परवाणगी देण्यात आलेली आहे.

आज भारताने आर्थिक विकासाकरीता विदेशी गुंतवणूकीची कास धरलेली असून यातून शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा आणि एकूणच आर्थिक विकासाचा मार्ग सोयीस्कर करण्याचे प्रयत्न चालले आहे. जगाचा विचार करता भारताची आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतीक स्थिती ही निराळी आहे. देशात असंख्य गारिबी, दारिद्र्य आणि बेरोजगारी तसेच सामाजिक आणि आर्थिक असमतोल याचे जाळे निर्माण झालेले आहे. अजुनही बहुसंख्य भारतीय जनसामान्यांच्या मुलभूत गरजा पुर्ण झालेल्या नसतांना देशाच्या विविध क्षेत्रात विदेशी हस्तक्षेप कितपत मान्य केला जाणार आहे हा मोठा प्रश्न येणाऱ्या काळात निर्माण होणार आहे. यातून आर्थिक विकास कितपत साध्य केला जाणार आणि नविन समस्या किती आणि कोणत्या स्वरूपाच्या उद्भवणार आहेत याचे मोजमाप न केलेलेच बरे.

संदर्भ.

Chaturvedi Ila (2011): Role of FDI in economic development of India: sector analysis, International conference on Technology and business management, March 28-30.

Gupta Surupa (2012) **FDI in Retail: How Can It Benefit India's Farm Sector?** CSIS Vol.2 Issue 2, September.

Roy M.and Kumar S. (2012) Foreign Direct Investment in Agricultural Retailing in India International Conference on Humanities, Economics and Geography (ICHEG) March 17-18, Bangkok.

Patibandla Murali (2012) **Foreign Direct Investment in India's Retail Sector : Some Issues,** WORKING PAPER NO: 366, IIMB, Bangalore